

DOAS

DIAMOND Open Access Standard

DOAS - Diamentowy Standard Otwartego Dostępu [Diamond Open Access Standard]

Co-funded by
the European Union

Aktualna wersja: Version 1.2
Data publikacji: 20 września 2024

Historia wersji:

Version 1.1
Data publikacji: 1 lipca 2024
Version 1.0
Data publikacji: 5 czerwca 2024

Przekład na język polski: Mateusz Franczak

Edycja i układ graficzny: Spanish Foundation for Science and Technology (FECYT), na podstawie wytycznych DIAMAS

DOI: <https://zenodo.org/records/12179620>

Akronimy	3
Wprowadzenie	5
Metodologia DOAS	7
Jak używać DOAS	10
The Diamond OA Standard (DOAS)	16
1 Finansowanie	17
2 Własność prawna, misja i zarządzanie	18
3 Praktyki Otwartej Nauki	21
4 Zarządzanie redakcją, jakość redakcyjna i rzetelność badawcza	23
5 Wydajność usług technicznych	27
6 Widoczność, komunikacja, marketing i wpływ	30
7 Równość, różnorodność, inkluzywność i przynależność (Equity, Diversity, Inclusion, and Belonging - EDIB), płeć i wielojęzyczność	32
Omówienie konsorcjum	35

Akronimy

AAM	Author Accepted Manuscript - ostateczna, autorska wersja manuskryptu, zawierająca wszelkie zmiany dokonane po procesie recenzji i zaakceptowana do publikacji przez czasopismo. Inne nazwy: post print, zaakceptowany manuskrypt autora
AI	Artificial Intelligence - Sztuczna inteligencja
APC	Article Processing Charges - opłaty za opublikowanie
API	Application Programming Interface - Interfejs programowania aplikacji
CC	Creative Commons
CC0	Licencja służąca do zrzeczenia się praw autorskich i udostępnienia materiałów w domenie publicznej
CC BY	Creative Commons Uznanie autorstwa
CC BY-SA	Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach
COPE	Committee on Publication Ethics - Komisja ds. Etyki Publikacji
CRedit	Contributor Roles Taxonomy - Taksonomia ról współtwórców
CSV	Comma-separated values - Wartości rozdzielone przecinkiem
DOI	Digital Object Identifier - Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego

EDIB	Equity, Diversity, Inclusion and Belonging - Równość, Różnorodność, Inkluzywność i Przynależność
eISSN	Electronic International Standard Serial Number - Elektroniczny Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego
ePub	Electronic Publication - Elektroniczna publikacja
EQSIP	Extensible Quality Standard for Institutional Publishing - Rozszerzalny standard jakości dla publikacji instytucjonalnych
EOSC	European Open Science Cloud - Europejska Chmura dla Otwartej Nauki
FAIR	Findable, Accessible, Interoperable, Reusable - Odnajdywalne, dostępne, interoperacyjne, nadające się do ponownego użycia
GDPR	General Data Protection Regulation - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)
GEP	Gender Equity Plan - Plan Równości Płci
HTML	HyperText Markup Language - Hipertekstowy język znaczników
I40A	Initiative for Open Abstracts - Inicjatywa na rzecz otwartych abstraktów
I40C	Initiative for Open Citations - Inicjatywa na rzecz otwartych cytowań
IPR	Intellectual Property Rights - Prawa własności intelektualnej

ISBN	International Standard Book Number - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki
ISSN	International Standard Serial Number - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego
JATS	Journal Article Tag Suite - Zestaw tagów artykułów w czasopismach
JSON	JavaScript Object Notation
KBART	Knowledge Bases and Related Tools - Bazy wiedzy i powiązane narzędzia
LOCKSS	Lots of Copies Keep Stuff Safe
MARC	MAchine-Readable Cataloguing - Katalogowanie w formie elektronicznej nadającej się do odczytu maszynowego
OA	Open Access - Otwarty Dostęp (OD)
OAI-PMH	Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting - Protokół Open Archives Initiative do pozyskiwania metadanych
OpenAIRE	Open Access Infrastructure for Research in Europe - Infrastruktura otwartego dostępu dla badań naukowych w Europie
ORCID	Open Researcher and Contributor ID - Otwarty identyfikator badacza i współtwórcy
OS	Open Science - Otwarta Nauka (ON)
PCR	Publish, Review, Curate - Publikuj, recenzuj, zarządzaj
PDF	Portable Document Format

PID	Persistent IDentifier - Trwały identyfikator
ROR	Research Organisation Registry - Rejestr Organizacji Badawczych
RSS	Really Simple Syndication - Bardzo Prosta Syndykacja
TEI	Text Encoding Initiative
SP	Service Provider - Dostawca usług
URL	Uniform Resource Locator - Ujednolicony format adresowania
VoR	Version of Record - Wersja zapisu
WCAG	W3C Web Content Accessibility Guidelines - Wytyczne Dostępności Treści Internetowych
XML	Extensible Markup Language - Rozszerzalny język znaczników

Wprowadzenie

The Diamond OA Standard (DOAS) jest jednym z głównych rezultatów projektu [DIAMAS](https://diamasproject.eu/)¹. DOAS określa standardy diamentowego publikowania dla czasopism naukowych w najszerszym możliwym znaczeniu.¹

Wydawca naukowy to podmiot zaangażowany w publikowanie akademickie, charakteryzujące się rozpowszechnianiem treści naukowych (czasopism i książek) przez organizację, jej podjednostki lub osobę fizyczną związaną z organizacją. Wydawcy naukowcy są właścicielami tytułów i zasobów wydawniczych, zarządzają nimi lub przynajmniej odpowiadają za ich redakcję. Innymi słowy, **na wydawcach naukowych spoczywa prawną, etyczną i/lub naukową odpowiedzialność za jakość publikacji naukowych, niezależnie od stopnia kontroli redakcyjnej nad treścią**. Chociaż często świadczą różne usługi, wydawcy naukowcy nie należą do kategorii dostawców usług (SP), tj. komercyjnych lub niekomercyjnych podmiotów wewnątrz lub na zewnątrz organizacji, które świadczą określone usługi na rzecz wydawców naukowych. SP ponoszą ograniczoną odpowiedzialność za określone działania w procesie wydawniczym, a nie za publikowane tytuły.

Modele publikowania „bez opłat” są zbiorczo znane jako diamentowy Otwarty Dostęp (OD). Wielu wydawców naukowych w Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) stosuje w pełni model diamentowy, uznając go za najbardziej sprawiedliwy i pożądany sposób publikowania naukowego. Jednocześnie krajobraz publikacji naukowych obejmuje również zróżnicowaną grupę wydawców, którzy nie stosują jeszcze w pełni Diamentowego OD i częściowo polegają na subskrypcjach, sprzedaży drukowanej oraz, marginalnie, opłatach za opublikowanie (APC) aby utrzymać różnorodne źródła przychodów. Niektóre inicjatywy wydawnicze mogą także ograniczać publikację, np. tylko do autorów finansowanych przez konkretnego grantodawcę. Proponujemy termin

¹ <https://diamasproject.eu/>

„diamentyzacja” używamy w odniesieniu do wydawców naukowych, którzy zmierzają w kierunku w pełni diamentowego otwartego dostępu. **DOAS i jego kolejne wersje zawierają zestaw kryteriów jakości dla diamentowych inicjatyw wydawniczych, choć większość z nich ma zastosowanie w każdym modelu biznesowym stosowanym przez wydawnictwa.**

DOAS opiera się na siedmiu podstawowych elementach publikowania naukowego określonych w [Action Plan for Diamond Open Access](#)²² [Plan działania na rzecz Diamentowego Otwartego Dostępu] (Ancion et al. 2022, 4), które zostały następnie zweryfikowane i zmodyfikowane przez zespół projektu DIAMAS. Są to:

1. Finansowanie.
2. Własność prawna, misja i zarządzanie.
3. Praktyki Otwartej Nauki (ON).
4. Zarządzanie redakcją, jakość redakcyjna i rzetelność naukowa.
5. Wydajność usług technicznych.
6. Widoczność, komunikacja, marketing i wpływ.
7. Równość, różnorodność, inkluzywność i przynależność (Equity, Diversity, Inclusion, and Belonging - EDIB), płęć i wielojęzyczność.

DOAS dotyczy czasopism naukowych i ma na celu ustanowienie wspólnego standardu jakości publikacji jako dobra publicznego, czyli takiego, które jest definiowane i kontrolowane przez społeczności naukowe. Dzięki temu wkład akademicki w czasopismach staje się dobrem publicznym.

²²<https://www.scienceeurope.org/media/t3jgyo3u/202203-diamond-oa-action-plan.pdf>

Metodologia DOAS

DOAS przeszedł długą drogę. Wywodzi się z [*Extensible Quality Standard in Institutional Publishing v2 for Diamond Open Access*](#)³, który z kolei opierał się na pierwszej wersji, [*Extensible Quality Standard in Institutional Publishing v1*](#)⁴—(EQSIP v1), napisanej w kwietniu 2023 r. i opartej na [*IPSP Best Practices: Quality evaluation criteria, best practices, and assessment systems for Institutional Publishing Service Providers*](#)⁵. Ostatnia z nich to szczegółowa analiza istniejących standardów, najlepszych praktyk, kryteriów oceny, wytycznych i zaleceń, które zostały zidentyfikowane jako istotne dla publikacji naukowych. Obejmowały one 71 dokumentów⁶ z Europy i spoza niej, począwszy od zaleceń i zasad wysokiego szczebla, poprzez kryteria indeksacji, aż po szczegółowe wytyczne dotyczące oceny stosowane na poziomie krajowym i wewnątrz instytucji. Mimo że te dokumenty były niejednorodne i w różnym stopniu odnosiły się do poszczególnych podstawowych komponentów procesu publikacyjnego, ich analiza wykazała, że na całym świecie istnieje szeroki konsensus w zakresie rozumienia i definiowania jakości redakcyjnej. Ponadto, stwierdziliśmy, że czasopisma zajmują dominującą pozycję wobec pozostałych publikacji akademickich, takich jak książki, zbiory danych, preprinty itp., które często błędnie przedstawiano w analizowanych standardach jakości. Standard EQSIP v1 powstał jako wybór tych standardów i najlepszych praktyk, które zostały zidentyfikowane jako istotne dla wydawców naukowych i mające zastosowanie do wszystkich wyników badań, sklasyfikowanych wokół siedmiu podstawowych komponentów procesu publikacyjnego wspomnianych wyżej.

Treść EQSIP v1 została przetestowana za pomocą analizy luk opublikowanej w [*Report on the gap analysis results*](#)⁷. Ta część pracy miała na celu zrozumienie różnic między modelem EQSIP v1 a

³ <https://zenodo.org/records/10726732>

⁴ <https://zenodo.org/records/10406062>

⁵ <https://zenodo.org/records/10407498>

⁶ <https://zenodo.org/records/7859247>

⁷ <https://zenodo.org/records/10083615>

faktycznymi praktykami wydawców. Dane zostały zebrane z trzech źródeł: (1) z ankiety [OA Diamond and Institutional Publishing Landscape Survey](#)⁸; (2) ze stron internetowych wydawców, którzy odpowiedzieli na ankietę; ; wreszcie (3) EQSIP v1 został omówiony z ośmioma grupami fokusowymi składającymi się z reprezentatywnej próby wydawców wybranych spośród respondentów ankiety.

DOAS zachowuje strukturę obu wymienionych wersji EQSIP, jednocześnie udoskonalając i dostosowując jego treść w oparciu o informacje zwrotne od społeczności wydawniczej i zalecenia z analizy luk. Zespół DIAMAS przeprowadził osiem zogniskowanych wywiadów grupowych z przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych, regionów, języków i praktyk komunikacyjnych w całej Europie. Łącznie w tym przedsięwzięciu wzięło udział 75 ekspertów z ponad 10 różnych krajów. Dodatkowo, dokument poddano procesowi konsultacji publicznych, w których opinie przedstawiło 60 osób, które szczegółowo zapoznały się z dokumentem. Ich wkład znacznie wzbogacił proces projektowania DOAS, a społeczność wydawców miała możliwość wyrażenia swojej opinii na temat tekstu i aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu standardów i najlepszych praktyk sformułowanych w dokumencie.

⁸ <https://zenodo.org/records/10406016>

Jak używać DOAS

Jak używać DOAS

DOAS jest miarą jakości, którą wydawcy naukowcy starają się osiągnąć, Stanowi punkt odniesienia, względem którego można ich porównywać i do którego powinni się z czasem dostosować przy odpowiednim wsparciu.

DOAS pomoże wydawcom naukowym zapewnić jakość i przejrzystość zarządzania, procesów i metod pracy w działalności wydawniczej ich czasopism. Reprezentuje on idealny poziom jakości, którego wydawcy naukowcy powinni przestrzegać, ze szczególnym naciskiem publikacje naukowe w ramach Diamentowego Otwartego Dostępu. Nie oznacza to jednak, że od wydawców naukowych oczekuje się pełnej zgodności z tym standardem. Rozróżniono dwa poziomy zgodności, pierwszy obejmuje elementy niezbędne do osiągnięcia DOAS, drugi elementy pożądane, tj. zaawansowane zalecenia mające na celu zwiększenie zgodności. Podczas gdy DOAS podkreśla znaczenie jasności, przejrzystości i publicznej dostępności w odniesieniu do niektórych informacji, polityk, zaleceń i wytycznych, zdecydowanie opowiada się za priorytetowym traktowaniem otwartości, aby jak najwięcej dodatkowych informacji było publicznie dostępnych.

Wdrożenie DOAS jest wspierane przez narzędzie do samooceny, serwis internetowy, za pośrednictwem którego każdy wydawca naukowy będzie mógł sprawdzić, w jakim stopniu przestrzega tego standardu i ocenić swoje mocne i słabe strony. Tylko wydawcy naukowcy będą mieli dostęp do wyników oceny. Serwis zostanie uzupełniony zestawem narzędzi i zasobów prezentujących najlepsze praktyki, umożliwiające wydawcom poprawę poziomu zgodności z DOAS.

Struktura elementów DOAS i ich poziom wymagań są następujące:

Podstawowy komponent i nagłówek	Element	Poziom	
		WYMAGANY	POŻĄDANY
1. FINANSOWANIE			
1.1. Model biznesowy Diamentowego OD	Brak paywalli	✓	
	Transparentność w kwestiach paywalli	✓	
1.2. Utrzymanie	Wsparcie finansowe	✓	
	Koszty		✓
	Plan utrzymania		✓
	Transparentność finansowania		✓
1.3. Niezależność redakcyjna	Działania redakcyjne	✓	
	Źródła przychodów		✓
2. WŁASNOŚĆ PRAWNA, MISJA I ZARZĄDZANIE			
2.1. Własność	Społeczność naukowa	✓	
	Oświadczenie o własności	✓	
	Zmiany własności	✓	
	Transparentność w kwestii własności	✓	
2.2. Zarządzanie	Misja	✓	
	Zarządzanie przez społeczność naukową		✓
	Procedura selekcji	✓	
	Współwydawanie	✓	
	Role i obowiązki	✓	
	Transparentność w wyborze rady redakcyjnej		✓

2.3. Relacje z dostawcami usług (SP)	Umowa między wydawcami a SP		✓
	Umowa między wydawcami czasopism a SP		✓

3. PRAKTYKI OTWARTEJ NAUKI

3.1. Polityki Otwartej Nauki	Polityka Otwartej Nauki		✓
	Otwarty Dostęp	✓	
	Umożliwianie zgodności z wymaganiami polityk OD	✓	
	Źródłowe dane badawcze	✓	
	Polityka dotycząca danych badawczych		✓
	Protokoły i metody badawcze		✓
	Otwarte oprogramowanie badawcze		✓
	Publikacja i udostępnianie negatywnych wyników naukowych		✓
3.2. Prawa autorskie, prawa własności intelektualnej i licencjonowanie	Polityka zachowania praw	✓	
	Otwarta licencja	✓	
	Prawa autorskie osób trzecich		✓
	Prawa użytkowników		✓
	Transparentność polityki zachowania praw do publikacji	✓	
3.3. Repozytoria	Deponowanie opublikowanych artykułów	✓	
	Akceptacja preprintów		✓

4. ZARZĄDZANIE REDAKCJĄ, JAKOŚĆ REDAKCYJNA I RZETELNOŚĆ BADAWCZA

4.1. Ciała redakcyjne	Niezależność redakcyjna	✓	
	Transparentność ciał redakcyjnych	✓	
	Procedury komunikacyjne między czasopismami a wydawcą	✓	
	Umiejętności i szkolenia		✓

	Angażowanie interesariuszy		✓
4.2. Recenzowanie	Recenzowanie	✓	
	Polityka i procedury recenzowania	✓	
	Ograniczenie publikacji własnych	✓	
	Otwarte recenzowanie		✓
	Prawa autorskie innych współtwórców		✓
	Uznanie wkładu recenzentów		✓
	Zachęty i nagrody		✓
4.3. Jakość redakcyjna	Wytyczne dla autorów	✓	
	Wytyczne dla recenzentów	✓	
	Podręcznik stylu	✓	
	Odpowiedni układ	✓	
	Korekta	✓	
	Języki zgłaszanych tekstów	✓	
	Terminy publikacji	✓	
4.4. Rzetelność naukowa	Wytyczne dotyczące autorstwa i/lub współautorstwa		✓
	Etyka badań i publikacji	✓	
	Konflikt interesów	✓	
	Polityka dotycząca nadużyć	✓	
	Wytyczne dotyczące sztucznej inteligencji		✓
5. WYDAJNOŚĆ USŁUG TECHNICZNYCH			
5.1. Infrastruktura wydawnicza	Użycie platformy	✓	
	Dokumentacja		✓
	Bezpieczeństwo	✓	
	Podstawowe funkcjonalności	✓	

	Zaawansowane funkcjonalności		✓
	Podstawowe zarządzanie infrastrukturą	✓	
	Zaawansowane zarządzanie infrastrukturą		✓
	Długoterminowe przechowywanie	✓	
5.2. Interoperacyjność i metadane	Protokoły interoperacyjności		✓
	Podstawowe metadane	✓	
	Pełne metadane	✓	
	Trwałe identyfikatory	✓	
	Rejestrowanie trwałych identyfikatorów	✓	
	Eksploracja tekstu i danych (text and data mining)		✓
	Formaty		✓
	Cytowania	✓	
	Ochrona danych osobowych		✓
5.3. Współpraca	Otwarty kod źródłowy		✓
	Wkład do społeczności		✓
6. WIDOCZNOŚĆ, KOMUNIKACJA, MARKETING I WPŁYW			
6.1. Obecność	Widoczność	✓	
	Odkrywalność	✓	
6.2. Komunikacja	Kanały komunikacji		✓
	Zarządzanie społecznością		✓
	Marketing		✓
	Identyfikacja wizualna		✓
6.3. Analiza	Metryki		✓
	Narzędzia analityczne		✓

7. RÓWNOŚĆ, RÓŻNORODNOŚĆ, INKLUZYWNOŚĆ I PRZYNALEŻNOŚĆ (EDIB), PŁEĆ I WIELOJĘZYCZNOŚĆ

7.1. EDIB i płeć	Polityka EDIB wydawcy		✓
	Monitorowanie EDIB		✓
	Równość w zgłoszeniach i decyzjach	✓	
	Język wolny od uprzedzeń	✓	
	Wrażliwość danych badawczych	✓	
7.2. Dostępność	Dostępna strona internetowa	✓	
	Monitorowanie		✓
7.3. Wielojęzyczność	Abstrakty		✓
	Streszczenia napisane prostym językiem		✓
	Pełne teksty	✓	
	Strona i zawartość	✓	
	Tłumaczenia		✓
	Technologie językowe	✓	
	Tłumaczenie metadanych		✓

The Diamond OA Standard (DOAS)

1. Finansowanie

Chociaż diamentowy model OD jest bezpłatny dla autora i czytelnika, wiąże się z kosztami. Aby zapewnić, że bardziej sprawiedliwe publikowanie może być finansowo utrzymywane i rozwijane w krótkim, średnim i długim okresie, niezbędne są kryteria jakości w tym obszarze.

1.1. Model biznesowy Diamentowego OD

- Brak paywalli. Wydawca publikuje swoje czasopisma bez pobierania opłat od autorów za publikację ani od czytelników za dostęp. (WYMAGANE)
- Transparentność w kwestiach paywalli. Wydawca wyraźnie informuje na swojej stronie, że nie pobiera opłat ani od autorów za publikację, ani od czytelników za dostęp, a także czy pobiera jakiegokolwiek inne opłaty. (WYMAGANE)

1.2. Utrzymanie

- Wsparcie finansowe. Wydawca jest bezpośrednio lub pośrednio finansowany ze środków publicznych lub innych źródeł, aby umożliwić bezpłatny dostęp dla autora i czytelnika, najlepiej pokrywając wszystkie koszty. (WYMAGANE)
- Koszty. Koszty są identyfikowane rok po roku. Wydawcy są w stanie planować swoje roczne koszty i równoważyć je z oczekiwanymi dochodami i wkładem własnym, korzystając z systemu monitorowania, takiego jak budżet. (POŻĄDANE)
- Plan utrzymania. Wydawca rozważa średnioterminową rentowność ekonomiczną swojego diamentowego modelu OD. Ma jasny przegląd dostępnych źródeł finansowania oraz innych istotnych zasobów zewnętrznych i wewnętrznych (wkład własny), zgodnie z ustalonymi oczekiwaniami dotyczącymi przyszłych kosztów utrzymania i rozwoju. W osiągnięciu swoich celów wydawca preferencyjnie stosuje strategię współpracy i korzysta z wspólnych otwartych

infrastruktur, aby obniżyć koszty i zwiększyć efektywność. (POŻĄDANE)

- Transparentność finansowania. Wydawca wyraźnie informuje na swojej stronie internetowej o źródłach finansowania. Wkłady własne i dobrowolne są uznawane. (POŻĄDANE)

1.3. Niezależność redakcyjna

- Działania redakcyjne. Działania redakcyjne związane z treścią publikacji i ich recenzowaniem są niezależne i wolne od wpływów ze strony podmiotów, które finansowo wspierają wydawcę lub podmiotów wspierających poszczególne publikacje wydawcy. (WYMAGANE)
- Źródła przychodów. Źródła przychodów są zgodne z wartościami, oczekiwaniami i tradycjami w dyscyplinach, którym służy wydawca. Nie mają one wpływu na niezależność redakcyjną. Wszelkie konflikty interesów między dodatkowymi źródłami przychodów (w tym działalnością komercyjną) a autorami, recenzentami lub redaktorami są jasno wykazane. (POŻĄDANE)

2. Własność prawna, misja i zarządzanie

Aby utrzymać jakość publikacji w diamentowym otwartym dostępie, konieczne jest ustanowienie przejrzystych, stabilnych i zorientowanych na społeczność struktur własności, misji i mechanizmów zarządzania. Utrzymanie własności naukowej w domenie publicznej i zachęcanie społeczności naukowej do kontroli, dostępności, odpowiedzialności i współpracy ma kluczowe znaczenie dla etosu publikowania w diamentowym otwartym dostępie.

2.1. Własność

- Społeczność naukowa. Wydawca czasopisma musi być częścią organizacji publicznej lub non-profit, której misja zawiera prowadzenie badań lub promocję nauki. (WYMAGANE)
- Oświadczenie o własności. Wydawca wydaje określone oświadczenie dotyczące własności poszczególnych czasopism, które publikuje. Obejmuje ono parametry prawne regulujące relacje między wydawcą a publikowanymi przez niego czasopismami, określenie własności każdego tytułu oraz wyraźne zdefiniowanie praw i obowiązków redaktorów w precyzyjny i jednoznaczny sposób. Obejmuje to również szczegóły dotyczące zakończenia działalności poszczególnych czasopism oraz transferu lub zachowania ich zasobów. (WYMAGANE)
- Zmiany własności. Zmiany własności, relacji oraz praw i obowiązków muszą być przeprowadzane przez wydawców uważnie i transparentnie. Zmiana dostawcy usług (na przykład infrastruktury wydawniczej) nie pociąga za sobą zmiany tytułu czasopisma, właściciela lub wydawcy. (WYMAGANE)
- Transparentność w kwestii własności. Wydawca udostępnia informacje o swojej strukturze własności na stronie internetowej. (WYMAGANE)

2.2. Zarządzanie

- Misja. Wszystkie czasopisma publikowane przez wydawcę zapewniają, że ich misja, cele lub zakres działalności są łatwo dostępne na ich stronie internetowej, z wyraźną strukturą i treścią. (WYMAGANE)
- Zarządzanie przez społeczność naukową. Model zarządzania wydawcy ma mechanizmy współpracy z interesariuszami społeczności naukowej, uwzględniające ich wkład w kierunek strategiczny i podejmowanie decyzji. Informacje o

tym modelu są dostępne na stronie internetowej wydawcy. (POŻĄDANE)

- Procedura selekcji. Wydawca zapewnia, że wszystkie jego czasopisma przestrzegają procedur selekcji członków ciał redakcyjnych, które powinny zawierać szczegóły dotyczące długości ich kadencji, regularnego procesu odnowienia oraz jasno określone procedury rozwiązania zarządu. Informacje te są zamieszczane na stronie internetowej każdego czasopisma. (WYMAGANE)
- Współwydawanie. Wydawca zapewnia, że relacje między współwydawcami są określone formalną umową. Na stronie internetowej wydawcy jest również wyraźnie wskazane, że publikacja jest współwydawana. (WYMAGANE)
- Role i obowiązki. Wszystkie czasopisma wydawcy muszą mieć jasno określone role i obowiązki poszczególnych ciał redakcyjnych, jak i samego wydawcy wobec autorów, recenzentów, czytelników, społeczności naukowej, właścicieli czasopism i platform, wydawcy oraz społeczeństwa. Role i obowiązki związane z procesem recenzji są szczegółowo opisane na stronie internetowej wydawcy, a kluczowe aspekty procesu recenzji nie mogą być pozostawione personelowi technicznemu czy sztucznej inteligencji. (WYMAGANE)
- Transparentność w wyborze rady redakcyjnej. Wydawca przedstawia informacje o protokole wyboru rady redakcyjnej na swojej stronie internetowej. (POŻĄDANE)

2.3. Relacje z dostawcami usług (SP)

- Umowa między wydawcami a SP. Wydawcy mogą mieć komercyjne i niekomercyjne relacje z różnymi SP, które są odpowiedzialne za różne techniczne i nietechniczne aspekty pracy (np. własność infrastruktury, usługi redakcyjne i skład tekstu itp.). Wydawca jasno określa metody pracy i korzystanie z SP oraz relacje z nimi. Mogą się one różnić w zależności od SP i różnych czasopism. (POŻĄDANE)

- Umowa między wydawcami czasopism a SP. Wydawca ma przejrzyste protokoły regulujące relacje ze wszystkimi SP zaangażowanymi w produkcję poszczególnych czasopism na podstawie umów prawnych. (POŻĄDANE)

3. Praktyki Otwartej Nauki

Rozwój publikacji w Diamentowym OD jest silnie powiązany z rozwojem Otwartej Nauki. ON odnosi się do praktyk i metod opartych na przejrzystości, współpracy i otwartości w badaniach naukowych. Praktyki te sprawiają, że badania są łatwiej dostępne, reprodukowalne i mające większy wpływ dzięki promowaniu udostępniania danych, metod i wyników.

3.1. Polityki Otwartej Nauki

- Polityka Otwartej Nauki. Wydawca posiada politykę ON, która pokazuje, że jest świadomy wartości ON i rozumie, co ona oznacza. (POŻĄDANE)
- Otwarty dostęp. Wydawca publikuje swoje czasopisma w OD. (WYMAGANE)
- Umożliwianie zgodności z wymaganiami polityk OD. Wydawca umożliwia swoim autorom publikowanie w zgodzie z instytucjonalnymi lub krajowymi politykami otwartego dostępu i wymaganiami w tym zakresie ze strony agencji finansujących czy instytucji. (WYMAGANE)
- Źródłowe dane badawcze. Uznając kluczową rolę dostępności danych źródłowych artykułu dla poparcia wyników i umożliwienia replikowalności badań, wydawca wdraża politykę dla tych danych we wszystkich swoich czasopismach. Polityka może być różna dla różnych czasopism. Informacje są wyświetlane na stronie internetowej wydawcy lub czasopisma. (WYMAGANE)
- Polityka dotycząca danych badawczych. Polityka wydawcy zachęca do dołączania danych źródłowych do publikacji

zgłaszanych do czasopisma, aby były dostępne dla redaktorów i recenzentów podczas procesu recenzji manuskryptu. Dodatkowo, polityka określa, że w momencie publikacji artykułu, dane będą ogólnodostępne na zasadach FAIR dzięki trwałym identyfikatorom i publicznym metadansom (PID) umożliwiającym dwukierunkowe powiązanie publikacji i danych źródłowych w repozytorium. (POŻĄDANE)

- Protokoły i metody badawcze. Wydawca posiada politykę dotyczącą udostępniania protokołów badawczych i metod dla wszystkich swoich czasopism. Zachęca do udostępniania ich w publicznych repozytoriach z wykorzystaniem PID do tworzenia odpowiednich połączeń. Jest to dobra praktyka Otwartej Nauki, która pozwala innym na replikowanie wyników lub rozwijanie własnych badań na ich bazie. Informacje te są dostępne na stronie internetowej wydawcy. (POŻĄDANE)
- Otwarte oprogramowanie badawcze. Aby ułatwić replikację i FAIRyfikację badań, wydawca zachęca do korzystania z darmowego lub otwartego oprogramowania. We wszystkich swoich czasopismach definiuje politykę dotyczącą dostępności oprogramowania badawczego i prosi autorów o oświadczenia w tej kwestii. (POŻĄDANE)
- Publikacja i udostępnianie negatywnych wyników naukowych. Wydawcy uznają, że publikacja negatywnych lub nieoczekiwanych wyników naukowych oraz danych, które nie potwierdzają początkowych hipotez i projektów eksperymentalnych autorów, przyczynia się do rozwoju nauki i wiedzy. (POŻĄDANE)

3.2. Prawa autorskie, prawa własności intelektualnej i licencjonowanie

- Polityka zachowania praw. Wydawca gwarantuje, że autorzy zachowują wystarczające prawa do swoich prac, aby umożliwić ich otwarty dostęp i natychmiastowe ponowne

wykorzystanie we wszystkich swoich czasopismach. (WYMAGANE)

- Otwarta licencja. Wszystkie wkłady są publikowane na otwartej licencji (najlepiej CC BY), aby zapewnić dalsze wykorzystanie bez ograniczeń. (WYMAGANE)
- Prawa autorskie osób trzecich. Wydawca posiada jasną politykę dotyczącą ponownego wykorzystania materiałów osób trzecich w artykułach czasopism i sposobu radzenia sobie ze wszystkimi złożonościami wynikającymi z łączenia elementów o różnych prawach użytkowania. (POŻĄDANE)
- Prawa użytkowników. Wydawca za pośrednictwem strony internetowej zapewnia swoim użytkownikom pełne i wiarygodne informacje na temat warunków użytkowania wszystkich treści i usług swoich czasopism. Prawa użytkowników, warunki ponownego wykorzystania i redystrybucji treści i metadanych są jasno opisane i oznaczone w formie czytelnej dla ludzi i komputerów, przy użyciu standardowych systemów otwartych licencji i oświadczeń o prawach. (POŻĄDANE)
- Transparentność polityki zachowania praw do publikacji. Umowy wydawnicze lub warunki użytkowania opisują własność treści i prawa do ponownego wykorzystania. Informacje te są publicznie dostępne na stronie internetowej wydawcy. (WYMAGANE)

3.3. Repozytoria

- Deponowanie opublikowanych artykułów. Wydawca umożliwia rozpowszechnianie preprintu artykułu w dowolnym momencie, wersji zaakceptowanego manuskryptu autora (AAM - Author Accepted Manuscript) w momencie przyjęciu tekstu i/lub wersji opublikowanej (VoR - Version of Record) w repozytorium otwartego dostępu wybranym przez autorów w momencie publikacji utworu. Wydawca może wymagać od autorów wyboru repozytoriów, które gwarantują, że ostateczna wersja pracy jest cytowalna. (WYMAGANE)

- Akceptacja preprintów. Wydawca akceptuje zgłaszanie preprintów (recenzowanych lub nie), które są już dostępne na serwerach preprintów lub w otwartych repozytoriach. (POŻĄDANE)

4. Zarządzanie redakcją, jakość redakcyjna i rzetelność badawcza

Zarządzanie redakcją, jakość redakcyjna i rzetelność badawcza są kluczowymi filarami wszystkich modeli publikacji naukowych. Te elementy gwarantują wiarygodność oraz wysokiej jakości, godny zaufania system komunikacji naukowej.

4.1. Ciała redakcyjne

- Niezależność redakcyjna. Redaktorzy naczelni i/lub Kolegium Redakcyjne ponoszą pełną odpowiedzialność za całą treść redakcyjną każdego czasopisma publikowanego przez wydawcę. (WYMAGANE)
- Transparentność ciał redakcyjnych. Ciała redakcyjne wszystkich czasopism wydawcy mają jasno określony i publicznie dostępny skład i statut, w tym: imiona i nazwiska członków redakcji, ich afiliacje, funkcje redakcyjne i role, ich PID oraz linki do profili instytucjonalnych, aby jednoznacznie określić tożsamość i afiliację poszczególnych ciał redakcyjnych. (WYMAGANE)
- Procedury komunikacyjne między czasopismami a wydawcą. Istnieją ustalone procedury ułatwiające komunikację między ciałami redakcyjnymi poszczególnych czasopism a wydawcą. Procedury te służą zarządzaniu incydentami natury politycznej, komercyjnej lub innej, które mogą zagrozić wiarygodności naukowej publikacji. Ułatwiają również uzgodnienie ram współpracy, aby zapewnić, że takie zdarzenia wpływają na decyzje redaktora.

Korespondencja między recenzentami, autorami i wydawcami jest objęta ochroną prawną i utrzymywana w tajemnicy w razie potrzeby. (WYMAGANE)

- Umiejętności i szkolenia. Wydawca wspiera i/lub zapewnia stałe szkolenia i edukację zorientowaną na społeczność dla redaktorów czasopism i autorów, co jest niezbędne do utrzymania orientacji w szybko zmieniającym się środowisku komunikacji naukowej. Wydawca promuje wysokiej jakości, inkluzywne i efektywne praktyki wydawnicze, wyposażając interesariuszy w wiedzę i umiejętności niezbędne do dostosowania się do zmian technologicznych, etycznych i politycznych oraz zasad otwartej nauki. (WYMAGANE)
- Angażowanie interesariuszy. Wydawca wspiera i zachęca swoich interesariuszy do angażowania się w inicjatywy, społeczności i stowarzyszenia promujące wysokiej jakości praktyki wydawnicze i zasady otwartej nauki. (POŻĄDANE)

4.2. Recenzowanie

- Recenzowanie. Wydawca gwarantuje, że wszystkie nadesłane manuskrypty przechodzą rygorystyczny proces oceny przed i/lub po publikacji, zgodny z przyjętymi praktykami w danej dyscyplinie. Proces oceny może obejmować recenzję lub inny rodzaj oceny przez więcej niż jedną kompetentną osobę, która nie ma konfliktu interesów z autorami. (WYMAGANE)
- Polityka i procedury recenzowania. Wydawca gwarantuje, że wszystkie strony internetowe jego czasopism publikują politykę opisującą proces oceny lub recenzji (zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej), wskazując, czy jest to recenzja dwustronnie lub jednostronnie anonimowa, otwarta itp., oraz określając oczekiwania względem recenzentów. Wskazuje również, czy recenzje będą publiczne, a jeśli nie, to precyzuje, czy są przekazywane autorowi w całości, czy w formie zredagowanej. Polityka określa również rodzaj procesu oceny manuskryptu: recenzja przed publikacją,

recenzja po publikacji (modele Publish, Review, Curate – PRC) itp. (WYMAGANE)

- Ograniczenie publikacji własnych. Wydawca ogranicza do minimum sytuację, w której manuskrypty są recenzowane przez zamknięty krąg osób, które dobrze się znają lub pracują w tej samej instytucji. Wydawca również proaktywnie informuje na poziomie artykułu, „gdy członek rady redakcyjnej publikuje w swoim własnym czasopiśmie, opisując jak wyłączył się ze zwykłego procesu redakcyjnego i recenzji.. Formalny proces wyłączenia jest również opisany w polityce redakcyjnej, aby ułatwić zarządzanie potencjalnym konfliktem interesów redaktora lub recenzenta i unikać preferencyjnego traktowania. (WYMAGANE)
- Otwarte recenzowanie. Wydawca zapewnia recenzentom wszystkich swoich czasopism możliwość publikowania i/lub podpisywania swoich recenzji (z ich tożsamością widoczną tylko dla redaktora, autora i innych recenzentów lub dla wszystkich czytelników), i/lub wydawca udostępnia recenzje szerszej społeczności. (POŻĄDANE)
- Prawa autorskie innych współtwórców. Wydawca gwarantuje, że recenzenci i inni współpracownicy posiadają prawa autorskie do swoich recenzji i wkładów, a ciała redakcyjne i instytucje zachowują własność całej korespondencji oraz list kontaktów zebranych w systemie publikacyjnym wydawcy dla wszystkich jego czasopism. (POŻĄDANE)
- Uznanie wkładu recenzentów. Wydawca gwarantuje, że wszystkie jego czasopisma publikują listę recenzentów (za ich zgodą) regularnie, co najmniej co trzy lata. (POŻĄDANE)
- Zachęty i nagrody. Wydawca posiada politykę zachęt i nagród dostępną dla wszystkich swoich czasopism, która gwarantuje, że praca recenzencka będzie odpowiednio uznana, a praca redakcyjna będzie traktowana jako działalność akademicką przez macierzystą instytucję redaktora i także odpowiednio nagradzana. . (POŻĄDANE)

4.3. Jakość redakcyjna

- Wytyczne dla autorów. Wydawca gwarantuje, że wszystkie jego czasopisma mają jasne wytyczne dla autorów na swoich stronach internetowych. Wytyczne te muszą zawierać następujące informacje: jak zgłaszać manuskrypty; formatów akceptowanych plików; materiałów uzupełniających i akceptowanych plików danych; wytycznych dotyczących stylu i wymagań dotyczących pisania manuskryptów w celu prawidłowego przygotowania tytułów, streszczeń, słów kluczowych, afiliacji i odniesień bibliograficznych; procesu redakcyjnego, który jest stosowany do zgłoszeń: kryteriów akceptacji, procesu recenzji, korekty, szacowanego czasu między każdą częścią procesu, protokołów recenzji oraz kryteriów wyboru i publikacji. (WYMAGANE)
- Wytyczne dla recenzentów. Wydawca zapewnia recenzentom jasne instrukcje i wskazówki (formularze recenzji, pola otwarte i listy kontrolne) dotyczące celów i zakresu czasopisma oraz tego, czego się od nich oczekuje w procesie recenzji. (WYMAGANE)
- Podręcznik stylu. Wydawca gwarantuje, że każde z jego czasopism stosuje podręcznik stylu. Obejmuje on odpowiednie użycie symboli, jednostek, nomenklatury, statystyk, standardów i podobnych elementów, określając przyjęty styl cytowania. (WYMAGANE)
- Odpowiedni układ. Wydawca gwarantuje, że każde z jego czasopism ma własny, jednolity układ. (WYMAGANE)
- Korekta. Wydawca zapewnia, że we wszystkich czasopismach stosowane są standardowe procedury redakcyjne i korekty. (WYMAGANE)
- Języki zgłaszanych tekstów. Wydawca gwarantuje, że wszystkie jego czasopisma jasno wskazują na swojej stronie internetowej języki, w których można zgłaszać manuskrypty. (WYMAGANE)
- Terminy publikacji. Wydawca zapewnia, że wszystkie jego czasopisma mają regularny harmonogram publikacji, czy to

numer po numerze, czy poprzez ciągłą publikację. Ciągła publikacja jest zalecana w interesie Otwartej Nauki. Data zgłoszenia, akceptacji i publikacji jest widoczna dla każdego artykułu. (WYMAGANE)

4.4. Rzetelność naukowa

- Wytyczne dotyczące autorstwa i/lub współautorstwa. Wydawca zapewnia wytyczne dotyczące określania autorstwa i/lub wkładu, respektując normy odpowiednich dyscyplin badawczych. Wkłady zasługujące na autorstwo obejmują nie tylko pisanie, ale także działania związane z konceptualizacją i realizacją badań, zbieraniem i produkcją danych/materiałów badawczych, analizą i interpretacją. Porozumienie w sprawie uznania tych wkładów w publikacji musi zostać osiągnięte przed zgłoszeniem manuskryptu, najlepiej na wczesnym etapie procesu badawczego. Wydawca wspiera dobrą komunikację między wszystkimi stronami w ramach badań, aby zapobiegać lub rozwiązywać możliwe spory i manipulacje autorstwem. Wkład każdego badacza/współpracownika powinien być opublikowany w artykule czasopisma. (POŻĄDANE)
- Etyka badań i publikacji. Wydawca gwarantuje, że wszystkie jego czasopisma przestrzegają międzynarodowych standardów i kodeksów etycznych lub mają własny publicznie dostępny kodeks etyczny. Informacje te są wyświetlane na stronie internetowej wydawcy. (WYMAGANE)
- Konflikt interesów. Wydawca gwarantuje, że wszystkie jego czasopisma mają spójne procedury wymagające od autorów, redaktorów i recenzentów ujawnienia ogólnych i finansowych konfliktów interesów lub ich braku (tj. w oświadczeniu o konflikcie interesów). Informacje te są wyświetlane na stronie internetowej wydawcy. (WYMAGANE)
- Polityka dotycząca nadużyć. Wydawca gwarantuje, że wszystkie jego czasopisma mają politykę dotyczącą tego, jak postępować z plagiatem, fabrykacją (wymyślaniem danych), fałszowaniem (manipulowaniem materiałami, sprzętem,

danymi, obrazami lub procesami), skargami, odwołaniami/oskarżeniami o nadużycia badawcze oraz korektami, wycofaniami i odwołaniami. Polityka ta jest zamieszczona na stronie internetowej wydawcy. (WYMAGANE)

- Wytyczne dotyczące sztucznej inteligencji. Wydawca posiada wytyczne dotyczące narzędzi generatywnej AI, respektując zmiany w procesie badawczym w środowisku wspomagany technologią, oraz informuje i edukuje badaczy/autorów, recenzentów i redaktorów na temat odpowiedzialnego korzystania z narzędzi generatywnej AI. Polityka ta jest zamieszczona na stronie internetowej wydawcy. (POŻĄDANE)

5. Wydajność usług technicznych

Zapewnienie wydajności usług technicznych jest kluczowe dla utrzymania funkcjonalności platform publikacyjnych i ochrony bezpieczeństwa wyników naukowych. Sprzyja to nie tylko współpracy i transparentności, ale także gwarantuje dostępność wyników badań, a dzięki interoperacyjności i odpowiednim działaniom konserwacyjnym umożliwia długoterminowe przechowywanie rezultatów badań. Wszystko to składa się na odporny i trwały ekosystem dla diamentowego otwartego dostępu do publikacji naukowych.

5.1. Infrastruktura wydawnicza

- Użycie platformy. Wydawca gwarantuje, że cyfrowa platforma wydawnicza wspomaga procesy redakcyjne (w tym zgłaszanie artykułów online) i publikacyjne wszystkich jego czasopism. (WYMAGANE)
- Dokumentacja. Wydawca gwarantuje, że wszystkie jego czasopisma dysponują instrukcją użytkownika i dokumentacją dla personelu redakcyjnego czy użytkowników

końcowych oraz mają Ogólne Warunki Użytkowania infrastruktury wydawniczej lub platformy. Informacje te są udostępnione na ich stronie internetowej. (POŻĄDANE)

- Bezpieczeństwo. Wydawca zapewnia, że infrastruktura jest zgodna ze standardami bezpieczeństwa wyznaczonymi przez prawo. Gdy w danym regionie nie istnieje taki standard, wydawca stosuje co najmniej te środki, które są konieczne i wystarczające do ochrony systemu przed złośliwymi atakami. (WYMAGANE)
- Podstawowe funkcjonalności. Wydawca gwarantuje, że wszystkie jego platformy wydawnicze mają podstawowe funkcjonalności, takie jak wspomaganie procesu publikacji, zgodność ze standardami wspierającymi wielojęzyczność, najlepiej z dostępnością, responsywnością i użytecznym interfejsem, interoperacyjność lub możliwość obsługi bogatych metadanych. (WYMAGANE)
- Zaawansowane funkcjonalności. Wydawca gwarantuje (tam, gdzie to istotne), że wszystkie jego platformy wydawnicze oferują zaawansowane funkcjonalności, takie jak ocena i komentowanie po publikacji, wsparcie dla multimediiów i otwartego recenzowania (open peer review). (POŻĄDANE)
- Podstawowe zarządzanie infrastrukturą. Wydawca gwarantuje, że wszystkie jego platformy wydawnicze są dobrze utrzymane, aktualizowane, mają regularnie tworzone kopie zapasowe i są chronione przed zagrożeniami bezpieczeństwa. (WYMAGANE)
- Zaawansowane zarządzanie infrastrukturą. Wydawca gwarantuje, że wszystkie jego platformy wydawnicze są utrzymywane i rozwijane zgodnie z najlepszymi praktykami i standardami zarządzania usługami IT, aby zapewnić poprawę efektywności, jakości i spójności oraz redukcję ryzyka. (POŻĄDANE)
- Długoterminowe przechowywanie. Wydawca posiada publicznie dostępną politykę archiwizacji i cyfrowego przechowywania, która jest konsekwentnie wdrażana.

Opublikowane treści są deponowane w co najmniej jednej usłudze przechowywania cyfrowego. (WYMAGANE)

5.2. Interoperacyjność i metadane

- Protokoły interoperacyjności. Wydawca gwarantuje, że wszystkie jego platformy wydawnicze obsługują powszechnie przyjęte protokoły wymiany metadanych (OAI-PMH, API) i najczęściej używane schematy metadanych. Platformy wydawcy obsługują również masowy eksport metadanych i wskazują na swojej stronie internetowej, które protokoły interoperacyjności są używane i jak uzyskać do nich dostęp. (POŻĄDANE)
- Podstawowe metadane. Wydawca gwarantuje, że wszystkie jego czasopisma dostarczają następujące podstawowe metadane na stronach docelowych i za pośrednictwem protokołów wymiany metadanych, w formatach czytelnych dla ludzi i maszyn oraz na licencji CC0 dla każdego opublikowanego elementu: tytuł, pełne imiona i nazwiska oraz afiliacje instytucjonalne – w tym kraj/region – wszystkich autorów/współautorów, streszczenia i słowa kluczowe, informacje o finansowaniu (co najmniej nazwa fundatora i numer/identyfikator grantu) oraz informacje o statusie otwartego dostępu, właścicielu praw autorskich i licencjonowaniu. (WYMAGANE)
- Pełne metadane. Kompletnie metadane, w tym odniesienia bibliograficzne, są natychmiast deponowane w agencji rejestracyjnej zgodnie z inicjatywami otwartych metadanych. (POŻĄDANE)
- Trwałe identyfikatory. Wydawca gwarantuje, że wszystkie jego czasopisma dostarczają dedykowany unikalny adres URL (stronę docelową) i trwały identyfikator dla każdego opublikowanego elementu. Standardowe numery i inne trwałe identyfikatory dla artykułów, współautorów, a także inne istotne trwałe identyfikatory są również dostarczane w formatach czytelnych dla ludzi i maszyn. (WYMAGANE)

- Rejestrowanie trwałych identyfikatorów. Wydawca gwarantuje, że identyfikatory artykułów są rejestrowane w agencjach rejestracyjnych natychmiast po publikacji. (WYMAGANE)
- Eksploracja tekstu i danych (*text and data mining*). Wydawca gwarantuje, że wszystkie jego platformy wydawnicze obsługują automatyczne pobieranie, ekstrakcję i indeksowanie pełnych tekstów oraz powiązanych metadanych w celu poprawy widoczności i użyteczności opublikowanych treści. (POŻĄDANE)
- Formaty. Wydawca gwarantuje, że wszystkie jego czasopisma oznaczają swoje pełnotekstowe treści w interoperacyjnych formatach i zapewniają dostęp w wielu formatach cyfrowych (np. PDF, HTML, XML, ePub itp.), z których co najmniej jeden jest odpowiedni do przechowywania. (POŻĄDANE)
- Cytowania. Wydawca gwarantuje, że wszystkie jego czasopisma określają przyjęty styl cytowania (jak cytować) i oferują opcje dla różnych standardów (APA, Harvard, ISO, Vancouver lub inne). (WYMAGANE)
- Ochrona danych osobowych. Wydawca gwarantuje, że wszystkie jego czasopisma są zgodne z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz wszystkimi odpowiednimi przepisami dotyczącymi danych osobowych. Polityka ta jest wyświetlana na stronie internetowej wydawcy. (POŻĄDANE)

5.3. Współpraca

- Otwarty kod źródłowy. Wydawca dąży do tego, aby infrastruktura wydawnicza wszystkich jego czasopism opierała się na darmowym i otwartym oprogramowaniu, z publicznie dostępnym kodem źródłowym. Ułatwia to interoperacyjność, dzielenie się wiedzą i współpracę między wydawcami, jednocześnie pozwalając im zachować know-how i autonomię technologiczną, aby uniknąć

uzależnienia od dostawców i dostosować rozwój do lokalnych potrzeb. (POŻĄDANE)

- Wkład do społeczności. Aby promować wspólny wzrost, wydawca uczestniczy w społeczności deweloperskiej, przyczyniając się do zgłaszania wykrytych błędów, tłumaczeń na lokalne języki, dokumentacji, naprawy błędów lub rozwoju, (POŻĄDANE)

6. Widoczność, komunikacja, marketing i wpływ

Zwiększanie widoczności i wpływu poprzez stosowanie działań marketingowych i promocyjnych to kluczowe warunki skutecznej komunikacji naukowej.

6.1. Obecność

- Widoczność. Wydawca zapewnia, że podejmowane są właściwe środki techniczne w celu poprawy widoczności wszystkich jego czasopism w wyszukiwarkach (ogólnych i akademickich) oraz agregatorach. (WYMAGANE)
- Odkrywalność. Wydawca pracuje nad zwiększeniem odkrywalności swoich opublikowanych treści przez odpowiednie wyszukiwarki i bazy agregujące dane oraz poprzez zgłaszanie swoich czasopism do baz danych abstraktów i indeksów cytowań. (WYMAGANE)

6.2. Komunikacja

- Kanały komunikacji. Wydawca zapewnia wszystkim swoim czasopismom nieograniczone i niezawodne kanały komunikacji i rozpowszechniania ich treści w środowisku akademickim i w społeczeństwie. Wykorzystanie mediów i sieci społecznościowych, współpraca z mediami tradycyjnymi oraz stosowanie tradycyjnych i nowoczesnych

metod rozpowszechniania, są regulowane przez polityki komunikacyjne wydawcy. (POŻĄDANE)

- Zarządzanie społecznością. Społeczność użytkowników usług wydawcy jest regularnie informowana o rozwoju, zmianach polityki, aktualizacjach, nowych funkcjach i funkcjonalnościach, a także o nowych publikacjach. Wszystkie informacje dostarczane przez wydawcę są dokładne, wiarygodne, regularnie aktualizowane i nie wprowadzają w błąd w żaden sposób. (POŻĄDANE)
- Marketing. Wydawca angażuje się w odpowiednie i dobrze ukierunkowane działania promocyjne (w tym zachęcanie do nadsyłania manuskryptów do publikacji). Musi wspierać promocję wszystkich opublikowanych treści swoich czasopism (np. poprzez zapraszanie do recenzowania swoich publikacji, zachęcanie do zamieszczania komentarzy online po publikacji, pisanie komunikatów prasowych, współpracę z mediami), aby dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. (POŻĄDANE)
- Identyfikacja wizualna. Wydawca zapewnia spójną identyfikację wizualną swoich czasopism (np. poprzez loga, obrazy korporacyjne, kolory itp.). (POŻĄDANE)

6.3. Analiza

- Metryki. Wydawca gwarantuje, że wszystkie jego czasopisma oferują kompleksowe, dokładne i wiarygodne wskaźniki metryczne szczegółowo opisujące wykorzystanie treści (np. miary dla artykułu: wizyty, wyświetlenia, pobrania, cytowania), wraz ze wskaźnikami dla publikacji, wskaźnikami altmetrycznymi i geograficznym rozkładem odwiedzających. (POŻĄDANE)
- Narzędzia analityczne. Wydawca jasno określa narzędzia analityczne, algorytmy, metodologie i/lub zewnętrznych dostawców usług, które są wykorzystywane do generowania i zbierania danych. Wymóg ten jest zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony danych. (POŻĄDANE)

7. Równość, różnorodność, inkluzywność i przynależność (EDIB), płeć i wielojęzyczność

Wydawcy zwiększają świadomość wśród autorów, członków rad redakcyjnych (i wszelkich komitetów wspierających), recenzentów i personelu czasopism na temat różnorodności i pluralizmu językowego, kulturowego, płciowego, akademickiego, geograficznego, organizacyjnego, ekonomicznego oraz dostępności.

7.1. EDIB i płeć

- Polityka EDIB wydawcy. Wydawca posiada politykę, która określa zasady, zobowiązania i działania na rzecz promowania EDIB w zakresie różnorodności językowej, płciowej, kulturowej, akademickiej, geograficznej, organizacyjnej, ekonomicznej oraz niepełnosprawności w swoich organach zarządzających i kierowniczych, wśród personelu redakcyjnego i rad redakcyjnych, a także w grupach recenzentów i autorów. Obejmuje to Plan Równości Płci (Gender Equity Plan - GEP). Informacje te są wyświetlane na stronie internetowej wydawcy. (POŻĄDANE)
- Monitorowanie EDIB. Wydawca monitoruje postępy w politykach EDIB i GEP swoich czasopism. W tym celu zbiera i udostępnia dane na temat równowagi płci, kraju pochodzenia, afiliacji oraz odsetka młodych naukowców (1-7 lat po doktoracie) wśród członków organów zarządzających i kierowniczych, personelu redakcyjnego i rad redakcyjnych, grup recenzentów i grupy autorów. Odbywa się to bez uszczerbku dla prawa jednostek do nieujawniania niektórych z tych danych, jeśli tego nie chcą. (POŻĄDANE)
- Równość w zgłoszeniach i decyzjach. Wydawca gwarantuje, że wszystkie jego czasopisma akceptują zgłoszenia manuskryptów w ramach ich zakresu tematycznego i

językowego od wszystkich potencjalnych autorów oraz że podejmowanie decyzji dotyczących akceptacji treści odbywa się bez względu na język, rasę, płeć, wiek, orientację seksualną, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, lokalizację geograficzną czy filozofię polityczną autorów. (WYMAGANE)

- Język wolny od uprzedzeń. Wydawca używa języka wolnego od uprzedzeń związanych z wiekiem, niepełnosprawnością, płcią, tożsamością rasową i etniczną, orientacją seksualną oraz statusem społeczno-ekonomicznym we wszystkich swoich komunikatach i informacjach publicznych. (WYMAGANE)
- Wrażliwość danych badawczych. Wydawca gwarantuje, że wszystkie jego czasopisma wymagają od autorów informowania, czy podstawowe dane badawcze, będące podstawą publikacji, są wrażliwe ze względu na wiek, status niepełnosprawności, płeć, tożsamość płciową, tożsamość rasową i etniczną, orientację seksualną i/lub status społeczno-ekonomiczny. (WYMAGANE)

7.2. Dostępność

- Dostępna strona internetowa. Wydawca gwarantuje, że jego strony internetowe oraz strony czasopism są dostępne zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi, krajowymi lub lokalnymi przepisami i politykami. (WYMAGANE)
- Monitorowanie. Wydawca zbiera i udostępnia dane na temat otrzymanych opinii dotyczących niedociągnięć we wszystkich standardach dostępności jego czasopism, a także prowadzi rejestr poprawy tych standardów. (POŻĄDANE)

7.3. Wielojęzyczność

- Abstrakty. Wydawca gwarantuje, że wszystkie jego czasopisma umożliwiają publikowanie abstraktów w co najmniej dwóch językach, tam gdzie jest to istotne. (POŻĄDANE)

- Streszczenia napisane prostym językiem. Wydawca gwarantuje, że wszystkie jego czasopisma poza tradycyjnymi streszczeniami naukowymi zapewniają również streszczenia napisane prostym językiem. (POŻĄDANE)
- Pełne teksty. Czasopisma wydawcy mogą publikować pełne teksty w więcej niż jednym języku, zarówno dwujęzycznie, jako osobne artykuły w tym samym czasopiśmie, jak i kolejno w innych czasopismach. (WYMAGANE)
- Strona i zawartość. Wydawca zaleca, aby wszystkie strony internetowe jego czasopism oferowały treści wielojęzyczne. Informacje podane na stronie muszą być takie same we wszystkich językach. (WYMAGANE)
- Tłumaczenia. Wydawca gwarantuje, że wszystkie jego czasopisma zapewniają wsparcie dla tłumaczeń wykonywanych przez człowieka oraz usług sprawdzania językowego dla autorów. (POŻĄDANE)
- Technologie językowe. Wydawca zachęca wszystkie swoje czasopisma do wykorzystania na stronie internetowej narzędzi do wspomaganego komputerowo tłumaczenia (CAT) na stronie internetowej (jeśli dostępne są narzędzia, które mogą zapewnić wystarczająco dobre tłumaczenia), oraz zachęca czasopisma do dostarczania streszczeń przyjaznych dla tłumaczenia maszynowego. Automatyczne tłumaczenia maszynowe nie będą używane do publikowania manuskryptów w językach innych niż oryginalny bez nadzoru tłumaczy i/lub ekspertów. (POŻĄDANE)
- Tłumaczenia metadanych. Wydawca zaleca, aby wszystkie jego czasopisma oferowały metadane w języku angielskim, jeśli język tekst opublikowano w innym języku. (POŻĄDANE)

Skład konsorcjum

PVM	PROTISVALOR MEDITERRANEE SAS	FR
OPERAS	OPEN ACCESS IN THE EUROPEAN RESEARCH AREA THROUGH SCHOLARLY COMMUNICATION	BE
CNRS	CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS	FR
EIFL	STICHTING EIFL.NET	NL
FECYT	FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA, F.S.P., FECYT	ES
TSV	TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNASTA	FI
LIBER	STICHTING LIBER	NL
UB	UNIVERSITAT DE BARCELONA	ES
UniZD	SVEUČILIŠTE U ZADRU	HR
FFZG	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET	HR
Science Europe	SCIENCE EUROPE	BE
EUA	ASSOCIATION EUROPÉENNE DE L'UNIVERSITÉ	BE
OASPA	STICHTING OPEN ACCESS SCHOLARLY PUBLISHERS ASSOCIATION	NL
UiT	UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET	NO
CNR	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	IT
UGOE	GEORG-AUGUST-UNIVERSITAT GOTTINGEN STIFTUNG OFFENTLICHEN RECHTS	DE
SPE	STICHTING SPARC EUROPE	NL
UU	UNIVERSITEIT UTRECHT	NL
EKT	ETHNIKO KENTRO TEKMIRIOSIS KAI ILEKTRONIKOU PERIECHOMENOU	EL
IBL PAN	INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH POLSKIEJ AKADEMII NAUK	PL
ESF	FONDATION EUROPÉENNE DE LA SCIENCE	FR

JISC	JISC LBG	UK
DOAJ	INFRASTRUCTURE SERVICES FOR OPEN ACCESS C I C	UK

@DiamasProject

/company/diamas-project

@diamasproject

[HTTPS://DIAMASPROJECT.EU](https://DIAMASPROJECT.EU)

Co-funded by
the European Union